

CIACT/SAD 09

(GT3 - Perspectivas Fluidas das Cidades)

Cidades como organismos vivos pulsantes: *hyperlapses* feitos com drones

Mestrando Paulo Tadeu Gonçalves Pinto (UFJF)

RESUMO

Este trabalho se debruça sobre representações das cidades enquanto organismos coesos e pulsantes. A possibilidade de enxergá-las dessa forma decorre do uso de *timelapse*, i.e. aceleração do tempo cinematográfico - técnica capaz de revelar “vida no que se considerava (...) inerte” (Epstein, 1946) e que permite aos humanos “acessar temporalidades não-humanas” (Blankenship, 2010). A estética do *timelapse* foi historicamente limitada pela dificuldade (econômica e tecnológica) de se introduzir movimento de câmera e ainda assim gerar uma imagem estável, suave e fluida. Os drones vendidos no varejo permitem não somente acessar olhares não-humanos das cidades, que favorecem sua compreensão como um organismo vivo multicelular, mas parecem resolver tais limitações históricas do *timelapse*. Concebidos como robôs georreferenciados, são capazes de se locomover com precisão espacial e temporal, o que termina por permitir retratar a pulsação urbana por meio de movimentos de câmera - complexos, e ainda assim fluidos e suaves.

Palavras-chave: Hyperlapse; Timelapse; Sinfonias Urbanas; Drone.

ABSTRACT

This work delves into representations of cities as cohesive and pulsating organisms. The possibility of perceiving them in this way arises from the use of timelapse, i.e., the acceleration of cinematic time - a technique capable of revealing "life in what was considered (...) inert" (Epstein, 1946) and allowing humans to "access non-human temporalities" (Blankenship, 2010). The aesthetic of timelapse has historically been limited by the difficulty (both economic and technological) of introducing camera movement and still generating a stable, smooth, and fluid image. Retail drones not only enable accessing non-human perspectives of cities that facilitate their understanding as multicellular living organisms but also seem to overcome this historical limitation of timelapse. Conceived as georeferenced robots, they can move with spatial and temporal precision, ultimately allowing the portrayal of urban pulsation through complex yet fluid and smooth camera movements.

Keywords: Hyperlapse; Timelapse; City-Symphony; Drone.

Desde as Sinfonias Urbanas, surgidas na década de 1920 como um subgênero do cinema experimental e documental, o Cinema - enquanto expressão artística - busca captar a essência e o ritmo das cidades modernas. Notavelmente desprovidas de narrativas convencionais, as obras desse gênero propunham uma nova forma de ver e entender o espaço urbano, preocupada em

CIACT/SAD 09

refletir a complexidade e a dinâmica das metrópoles.

A cidade, seus fluxos de pessoas, veículos e embarcações, - i.e. seus movimentos, ou sua vida - são o personagem principal das obras fundadoras desse estilo, dentre as quais se destacam *Manhatta* (1921, Charles Sheeler & Paul Strand), *Man with a Movie Camera* (1929, Dziga Vertov) e *Berlim: Symphony of a Metropolis* (1927, Walter Ruttmann).

Para além de seus aspectos arquitetônicos e geográficos, a vida urbana fora retratada a partir de interações humanas e de atividades cotidianas que definem o espaço urbano. O interesse pelas cidades, portanto, não era meramente documental, mas também crítico e interpretativo, buscando desvendar como os centros urbanos simbolizavam os novos modos de vida do século XX e as transformações sociais decorrentes da modernidade.

Algumas décadas mais tarde, as cidades e sua vida enquanto organismo voltariam à condição de protagonistas de grandes obras-primas (i.e. realizadas por artistas renomados, e pertencentes a um sistema hegemônico de produção e distribuição) do Cinema a partir do surgimento de uma forma reconstituída das Sinfonias Urbanas (Boczkowska, 2016), que Bagatavicius (2015) denominou Cinema Sublime. Esse gênero experimental não-narrativo e não-verbal - que alguns autores classificam como documentário poético, *avant-garde* ou *cinéma pur* (Boczkowska, 2016) - foi inaugurado pelo longa-metragem *Koyaanisqatsi: Life out of Balance* (1982, Dir. Godfrey Reggio).

O Cinema Sublime traz uma visão mais problemática e, em alguma medida, pessimista da vida urbana, bem como da relação entre homem e tecnologia - como explicita o próprio subtítulo de sua obra fundadora: “vida fora de equilíbrio”. A partir de uma manipulação do tempo cinematográfico - ora o desacelerando, com o efeito de *slow motion*, ora o acelerando, com o efeito de *time lapse* -, *Koyaanisqatsi* (1982) propõe elucidar uma realidade que não é percebida, mesmo pairando diante de nossos olhos, uma vez que sua temporalidade escapa à nossa visão: “até agora, você nunca viu realmente o mundo em que vive”, enunciava o pôster de lançamento do filme, mostrado na Figura 1.

Figura 1 - Pôster de *Koyaanisqatsi: Life out of Balance* (1982, Dir. Godfrey Reggio).

Diretor de outros dois longa-metragens que sucederam *Koyaanisqatsi*, pertencentes à sua assim denominada trilogia *Qatsi*, Godfrey Reggio explicou que o tema de sua obra

[...] é o [que é] menos visto, porque é o mais presente, e se trata do mundo em que vivemos. (...) Tal como Einstein disse 'os peixes serão os últimos a reconhecer a água', nós seremos os últimos a reconhecer o ambiente em que vivemos. (REGGIO, 2019)¹

Em sua empreitada de apresentar um novo mundo, ainda que tendo como matéria-prima imagens do cotidiano (não raramente familiares ao espectador), Reggio lançará mão de imagens

¹ Tradução livre de extrato da entrevista *A Conversation With Godfrey Reggio And Philip Glass* (2019).

CIACT/SAD 09

aéreas - que visam apresentar as cidades como um organismo coeso, composto de incontáveis organismos menores - e irá ajustar a temporalidade das cidades, cuja cinética nos escapa, a uma velocidade conveniente a nossa observação.

Fenômenos como o fluxo de multidões, o tráfego de veículos, a trajetória da lua durante a noite, e ainda a fermentação de um bolo, a putrefação de seres mortos, ou o crescimento de plantas - para citar alguns, sejam naturais ou não - podem ser melhor percebidos e compreendidos a partir da aceleração do tempo, o que fez com que o *timelapse* fosse celebrado com euforia na primeira metade do século XX.

László Moholy-Nagy (apud BLANKENSHIP, 2010) ressaltou o interesse de artistas de Bauhaus na década de 1920 pelo que à época se chamou de uma “nova visão”. Duas décadas mais tarde, Jean Epstein dedicou boa parte de sua obra *L'intelligence d'une Machine* (1946) a exaltar a aceleração do tempo cinematográfico - recurso ao qual ele atribui poderes de “**vivificar**” e “espiritualizar”, e que seria capaz de revelar “movimento e vida no que se considerava imutável e inerte²” (EPSTEIN, 1946, p. 22).

Apesar de apreciada e enaltecida, a técnica de *timelapse* teve uma abrangência limitada durante a era do cinema analógico, sobretudo nas produções independentes ou de baixo orçamento - principalmente em função do grande volume de película, e, portanto, de recursos financeiros, necessários à sua criação. Por exemplo, para se criar uma cena de um minuto que retrata o Sol se pondo, seria necessário gravar durante vinte ou trinta minutos. O mesmo valeria para uma cena do crescimento de um bolo dentro do forno, ou para documentar o desabrochar de uma flor.

Outro desafio de ordem técnica - e também econômica - incide sobre a criação de imagens em *timelapse* : a introdução de movimento de câmera. Já que a aceleração do tempo cinematográfico amplifica as imperfeições e inconsistências dos movimentos realizados pela câmera, essa técnica fora frequentemente apresentada em tomadas com câmera fixa.

Se a câmera é colocada num automóvel, as variações de velocidade do veículo,

² Tradução livre. No original: (...) *fait découvrir le mouvement et la vie dans ce qu'on tenait pour immuable et inerte.*

CIACT/SAD 09

imperceptíveis no tempo normal, se transformam em “solavancos” numa perspectiva acelerada. O mesmo vale para a câmera na mão: o andar do cinegrafista gera uma turbulência aceitável à imagem exibida no tempo normal, turbulência essa que adquire uma magnitude violenta quando acelerada temporalmente. Por isso, a introdução de **movimento de câmera em *timelapse*** na era do cinema analógico, para dar origem ao que hoje se conhece por ***hyperlapse***, pressupunha concessões de ordem estética: seja referente à estabilidade da imagem, seja referente a limitações nos movimentos de câmera possíveis.

Caso se optasse por **maior liberdade nos movimentos de câmera**, por exemplo, usando um automóvel como suporte para a câmera - i.e. podendo percorrer trajetos da ordem de quilômetros -, seria necessário aceitar uma imagem com um certo grau de **trepidação**, i.e. renunciar-se-ia a uma certa fluidez e suavidade visual. Essa foi uma opção estética de Reggio na sequência *The Grid* de *Koyaanisqatsi*.

Caso se optasse por **maior estabilidade da imagem**, o suporte a ser escolhido para carregar a câmera deveria se mover com uma velocidade suficientemente constante (livre de frenagens e acelerações) - o que **reduziria o universo de perspectivas** fotográficas possíveis, como, por exemplo: a bordo de trens, ou a bordo de correias transportadoras mecanizadas em ambiente industrial. Novamente, dois exemplos explorados por Reggio em *Koyaanisqatsi*.

A conjugação de **estabilidade** da imagem e **liberdade** nos movimentos de câmera só seria possível, até o período anterior ao advento dos drones, mediante a construção de trilhos associada à utilização (ou, em alguns casos, concepção) de veículos robotizados, capazes de movimentar a câmera com uma velocidade precisamente constante.

Essa foi a opção adotada numa das mais recentes obras-primas do Cinema Sublime, *Samsara* (2011, Dir. Ron Fricke), realizada pelo diretor de fotografia de *Koyaanisqatsi*. A Figura 2A apresenta o equipamento construído pela produção do filme para a criação de ***hyperlapses*** super estáveis, ao passo que também evidencia suas limitações: a extensão dos movimentos de câmera, dada pelo tamanho dos trilhos, que não ultrapassariam alguns poucos metros; e por fim, a carga de equipamentos a ser transportada entre as locações (Figura 2B).

CIACT/SAD 09

(A)

(B)

Figura 2 - Equipamento construído pela produção de *Samsara* (2011) para a criação de *hyperlapses* em película 70mm (A) sendo configurado e (B) sendo transportado. Fonte: INKtalks.

Esse cenário evidencia as razões pelas quais o Cinema Sublime - em sua fórmula original de longas-metragens filmados em película, assinados por grandes nomes, e concebidos no âmbito de um sistema hegemônico de produção e distribuição - não ultrapassou uma condição de gênero “rarefeito” do Cinema - como observou Bagatavicius (2015). Para além do *timelapse* e *hyperlapse*, sua fórmula visual é fortemente amparada em outro tipo oneroso de imagem: a aérea, como já mencionado. Seus custos de concepção expressivos, combinados com resultados não condizentes de bilheteria, limitaram a sobrevivência do Cinema Sublime, e o reduziram a uma perspectiva euramericana.

O advento de drones vendidos no varejo a cidadãos comuns, comercializados a preços não-raramente da ordem de grandeza do praticado para *smartphones*, parece ter resolvido esse problema. Sendo esses dispositivos voadores **robôs-câmera georreferenciados**, eles podem ser programados (veja Figura 3) para se mover com precisão robótica, em trajetórias com enorme liberdade no espaço tridimensional.

CIA CT/SAD 09

Figura 3 - programação de movimentos de câmera para criação de *hyperlapses* com drone.
Fonte: Elaboração do autor no software *Litchi Fly Hub*.

As concessões feitas em *Koyaanisqatsi* - ora abrindo mão da estabilidade da imagem para movimentar a câmera ao longo de quilômetros, ora limitando as trajetórias dos movimentos de câmera às percorridas pelos escassos suportes possíveis de entregar uma imagem estável - deixam de existir na criação de *hyperlapses* super estáveis com drones.

Movimentos de câmera programados, concebidos para drone em computador, como apresentam as Figuras 3 e 4, não somente entregam a estabilidade de imagem almejada pelo sistema de trilhos fisicamente construído para *Samsara*, mas o excedem em extensão em centenas de vezes. No exemplo em questão, que deu origem ao curta-metragem “Belo Horizonte - Sinfonia da Cidade” (2019, Dir. Paulo T G Pinto), a câmera percorre mais de um quilômetro.

CIACT/SAD 09

Figura 4: projeção tridimensional do movimento de câmera programado para *hyperlapse* em drone, equivalente a um trilho virtual. Fonte: elaboração do autor no software *Google Earth* a partir de dados exportados do software *Litchi Fly Hub*.

Drones-câmera vendidos no varejo entregam a suavidade dos movimentos de câmera alcançada pelo sistema de trilhos e robô de *Samsara* (2011), enquanto estendem a extensão espacial do movimento à magnitude observada nos *hyperlapses* capturados com automóveis em *Koyaanisqatsi* (1982).

Pesando frequentemente menos de um quilograma e em designs dobráveis, os drones superam possibilidades de *hyperlapse* até então disponíveis (por meio de uma câmera menos potente e menos tradicional se comparada ao dispositivo de 70mm de *Samsara*) com uma portabilidade semelhante à de um acessório cotidiano.

Uma das consequências desse fenômeno de ordem tecnológica é a criação de *Hyperia* (2019, Dir. Tarsício Sañudo), curta-metragem produzido por um artista independente que traz uma representação visual não-verbal e não-narrativa da Cidade do México como um organismo pulsante de vários milhões de pessoas (ou células) - cujas estética e montagem remontam a cânones do Cinema Sublime.

As semelhanças visuais com *Koyaanisqatsi* podem ser constatadas num paralelo entre suas imagens (à direita) e as da sequência *The Grid* do filme de Reggio (à esquerda) - conforme mostram as Figuras 5 e 6.

CIACT/SAD 09

A. *Koyaanisqatsi* (1982)

B. *Hyperia* (2019)

Figura 5 - Fotogramas de cenas áreas urbanas em *timelapse*: com a câmera fixa, desde um edifício, em *Koyaanisqatsi* (esquerda); com movimento de câmera, capturados com drone, em *Hyperia* (direita).

A. *Koyaanisqatsi* (1982)

B. *Hyperia* (2019)

Figura 6 - Fotogramas de cenas áreas urbanas em *timelapse*: com a câmera fixa, desde um edifício, em *Koyaanisqatsi* (esquerda); com movimento de câmera, capturados com drone, em *Hyperia* (direita).

CIACT/SAD 09

Apesar da dificuldade de usar imagens estáticas para descrever *timelapse* e *hyperlapse*, que essencialmente retratam movimento, os fotogramas em questão explicitam os movimentos de câmera executados (ou não) em cada um dos casos.

Bagatavicius (2015, p. 43) defende que essa sequência de *Koyaanisqatsi* "melhor demonstra como o *timelapse* pode ser usado para fundir aspectos de um espaço urbano como partes de um organismo unificado". As criações hodiernas do cinema independente, realizadas com drone, mostram como esse pensamento pode ganhar nova magnitude a partir da introdução de movimento de câmera - num cenário em que a cinética do olhar multiplica e potencializa a cinética da vida dos ambientes urbanos, sem que para isso seja necessária qualquer renúncia à estética contemplativa desses organismos caóticos.

REFERÊNCIAS

BAGATAVICIUS, Adam. Sublime cinema: experiential excess and embodied spectatorship in Godfrey Reggio's Qatsi trilogy. Dissertação de Mestrado, *University of British Columbia*, 2015.

BLANKENSHIP, Janelle. "Film-Symphonie vom Leben und Sterben der Blumen": Plant Rhythm and Time-Lapse Vision in Das Blumenwunder. Montreal: *Intermedialités*, 16, p. 83–103, 2010.

BOCZKOWSKA, Kornelia. Speeding slowness: neo-modern contemplative and sublime cinema aesthetics in Godfrey Reggio's qatsi trilogy. *Art Inquiry*, p. 219-253, 2016.

EPSTEIN, Jean. *L'Intelligence d'une machine*. Paris: Éditions Jacques Melot, 1946.

FILMOGRAFIA

A CONVERSATION WITH GODFREY REGGIO AND PHILIP GLASS. Dir. Haden Guest. WBUR City Space. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=A3G2xW-qdLU>

CIACT/SAD 09

BELO HORIZONTE - SINFONIA DA CIDADE. Dir. Paulo T G Pinto. Brasil, 2018. URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=FJvqk2GYRD8>

HYPERIA. Dir. Tarsísio Sañudo. México, 2019. URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=RQtI5t8i5Vo>

KOYAANISQATSI. Dir. Godfrey Reggio. Metro Goldwyn Mayer. EUA, 1982.

SAMSARA. Dir. Ron Fricke. Magidson Films. EUA, 2012.

Como citar este texto:

PINTO, Paulo T. G. Cidades como organismos vivos pulsantes: hyperlapses feitos com drones. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.